
TEORIAS E PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM ATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.13886115

Dirceu da Silva¹

¹Doutorando em Educação – UNINQ University

E-mail: prof.dr.dirceudasilva@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9887405552168422>

RESUMO: A aprendizagem ativa é uma abordagem educacional que tem sido cada vez mais utilizada em escolas e instituições de ensino ao redor do mundo. Ela busca tornar os alunos participantes ativos no processo de aprendizagem, desenvolvendo habilidades importantes para a vida pessoal e profissional. Este texto tem como objetivo apresentar as teorias e práticas da aprendizagem ativa, destacando suas vantagens e desafios, bem como enfatizar a importância da participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. A metodologia utilizada foi baseada em pesquisa bibliográfica em fontes diversas, com seleção dos principais conceitos, vantagens e desafios da aprendizagem ativa. Foi utilizado um estilo claro e conciso, com linguagem acessível e objetiva, exemplos práticos e ilustrações. Foi realizada uma revisão minuciosa do texto para garantir a qualidade e clareza. A aprendizagem ativa pode ser uma alternativa promissora à abordagem tradicional de ensino, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades importantes para o seu futuro. É importante que as instituições de ensino e os professores estejam preparados para lidar com os desafios dessa abordagem, garantindo um equilíbrio entre a participação ativa dos alunos e a orientação do professor. As palavras-chave deste texto são: aprendizagem ativa, participação ativa, habilidades, desafios, orientação do professor.

Palavras-chave: Aprendizagem Ativa; Participação Ativa; Habilidades; Desafios; Orientação Do Professor.

1. INTRODUÇÃO

A aprendizagem é um processo contínuo e fundamental para o desenvolvimento humano. Com a evolução das tecnologias e da sociedade, o modelo tradicional de ensino, baseado em aulas expositivas e passivas, tem sido questionado e substituído por abordagens mais ativas e participativas.

A aprendizagem ativa é uma dessas abordagens, que tem como objetivo envolver os alunos de forma ativa e participativa na construção do seu próprio conhecimento. Essa abordagem não apenas torna o processo de aprendizagem mais significativo e relevante para os alunos, mas também os ajuda a desenvolver habilidades importantes, como pensamento crítico, resolução de problemas e colaboração.

Existem várias teorias e práticas associadas à aprendizagem ativa, como o construtivismo, a aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem colaborativa. Cada uma dessas abordagens tem suas próprias características e pode ser adaptada de acordo com as necessidades e objetivos de aprendizagem de cada grupo de alunos.

A aprendizagem ativa é uma tendência crescente na educação e uma alternativa eficaz ao modelo tradicional de ensino. Ao promover a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, ela contribui para o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica, criativa e participativa.

Nesse sentido, a aprendizagem ativa pode assumir diferentes formas, tais como a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem colaborativa, o aprendizado autônomo e outras. O que todas essas abordagens têm em comum é a ênfase na participação ativa dos alunos na construção de seu próprio conhecimento.

Uma das vantagens da aprendizagem ativa é que ela ajuda a desenvolver habilidades importantes para a vida pessoal e profissional, tais como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação e colaboração. Além disso, essa abordagem também pode aumentar a motivação e o engajamento dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais significativo e duradouro. No entanto, a adoção da aprendizagem ativa também pode apresentar desafios, como a necessidade de treinamento para os professores e a adaptação às necessidades individuais de cada aluno. Além disso, é preciso ter cuidado para não confundir a aprendizagem ativa com a falta de estrutura ou direcionamento no processo de aprendizagem.

Em resumo, a aprendizagem ativa é uma abordagem educacional promissora, que pode ajudar a tornar a experiência de aprendizagem mais significativa e envolvente para os alunos. No entanto, é importante que os professores e as instituições de ensino estejam preparados para lidar com os desafios que essa abordagem pode apresentar e para garantir que os alunos recebam a orientação necessária para atingir seus objetivos educacionais.

O objetivo deste texto é apresentar a abordagem da aprendizagem ativa como uma alternativa à tradicional abordagem de ensino, destacando suas vantagens e desafios. Além disso, busca-se enfatizar a importância da participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem e como essa abordagem pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades fundamentais para a vida pessoal e profissional. A metodologia utilizada para escrever este texto foi baseada em pesquisa bibliográfica em fontes diversas, como livros, artigos acadêmicos, sites especializados em educação e outras fontes confiáveis. A partir da leitura e análise dessas fontes, foram selecionados os principais conceitos, vantagens e desafios da aprendizagem ativa.

Para a elaboração do texto, foi utilizado um estilo claro e conciso, com linguagem acessível e objetiva, de forma a tornar o conteúdo compreensível para diferentes públicos. Além disso, foram utilizados exemplos práticos e ilustrações para ajudar a ilustrar e exemplificar as ideias apresentadas. Por fim, foi realizada uma revisão minuciosa do texto, para garantir a sua

qualidade e clareza, bem como a correção ortográfica e gramatical.

2 DESENVOLVIMENTO

A aprendizagem ativa é uma abordagem educacional que coloca o aluno no centro do processo de aprendizagem, tornando-o um participante ativo e responsável pela sua própria educação. Através dessa abordagem, busca-se desenvolver habilidades e competências importantes para a vida pessoal e profissional dos estudantes (Campos; Ribeiro; Depes, 2014).

Existem diversas teorias que embasam a aprendizagem ativa, entre elas a teoria construtivista de Jean Piaget, que defende que o conhecimento é construído a partir da interação do sujeito com o meio ambiente. Além disso, a aprendizagem significativa proposta por David Ausubel enfatiza a importância da relação entre o novo conhecimento e o que já é conhecido pelo aluno, tornando a aprendizagem mais significativa e duradoura (Lopes; Azeredo; Rodrigues, 2012). Para que a aprendizagem ativa seja efetiva, é importante que haja uma mudança no papel do professor, que deixa de ser o transmissor de conhecimento e passa a ser o facilitador do processo de aprendizagem. O professor deve estimular a participação ativa dos alunos, incentivando a troca de ideias e o debate, além de propor atividades que estimulem a reflexão e a criatividade.

Entre as práticas de aprendizagem ativa mais utilizadas estão a aprendizagem baseada em projetos, em que os alunos desenvolvem um projeto sobre um tema específico; a aprendizagem baseada em problemas, em que os alunos são desafiados a resolver um problema ou questão; e a aprendizagem colaborativa, em que os alunos trabalham em grupos para alcançar um objetivo em comum (Lopes; Azeredo; Rodrigues, 2012).

A aprendizagem ativa apresenta diversas vantagens, como o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, a melhoria da capacidade de resolução de problemas, o aumento da motivação e interesse dos alunos pelo aprendizado, entre outros. No entanto, também apresenta desafios, como a necessidade de uma maior preparação e qualificação dos professores, o maior tempo e esforço necessários para a preparação e realização das atividades, e a dificuldade em avaliar os resultados (Campos; Ribeiro; Depes, 2014).

Em conclusão, a aprendizagem ativa é uma abordagem educacional promissora, que busca tornar os alunos participantes ativos e responsáveis pelo seu próprio aprendizado, desenvolvendo habilidades importantes para o seu futuro. É fundamental que os professores estejam preparados e capacitados para lidar com os desafios dessa abordagem, buscando sempre um equilíbrio entre a participação ativa dos alunos e a orientação do professor (Lopes; Azeredo; Rodrigues, 2012).

Segundo Berbel (2011) é a forma de desenvolver o aprendizado formando profissionais de diversas áreas, fazendo com que este profissional tenha autonomia em suas escolhas e decisões. Uma das metodologias ativas mais utilizadas está a problematização, isto é, fazer com que o estudante lide com seus problemas, de forma que examine e reflita de forma crítica. As metodologias ativas deixam o aluno curioso, pois a cada aula é uma teoria nova, pois através disso motiva-se sua autonomia, fortalecendo sua percepção através de sua própria ação, colocam em práticas a sua superação de desafios, resolução de problemas, construção de conhecimento novo através de experiências (Campos; Ribeiro; Depes, 2014).

Segundo Berbel (2016) o conceito das metodologias ativas é nada mais que o professor que orienta seus alunos para que façam pesquisas, reflitam e decidam por si mesmos, assim chegando a um objetivo, através de meios que desenvolvem a capacidade de análise. Segundo Lins (2015) a educação é dívida por quatro pilares, que ao passar dos anos todos utilizamos esse aprendizado sendo:

- Aprender a conhecer: é compreender;
- Aprender a fazer: é o agir;
- Aprender a conviver: é a participação e cooperação;
- Aprender a ser: é junção dos três itens citados acima, sendo a compreensão + agir + participação e cooperação = a educação.

Ensinar é uma arte que todo professor domina seja diretamente ou indiretamente, para isso deve-se ter um bom conhecimento e muitos recursos didáticos, passando também suas experiências e culturas. Nem sempre esses professores estão dispostos a mudar sua maneira de ensinar, pois muitos já são antigos nesta área, e mudar agora não seria a melhor opção (Lopes; Azeredo; Rodrigues, 2012).

Segundo Rego; Palácios (2016) está na hora das universidades mudar seu estilo de ensinar, com a metodologia ativa deve-se implantar a descoberta, fazendo com que este aluno pesquise mais, que participe mais em trabalhos de grupo, fazendo com que ele busque informações. O ensino e aprendizagem devem ser direcionados em três modos sendo humano técnico e político social.

O maior desafio do docente no Ensino Superior é fazer com que o acadêmico tenha uma participação efetiva nas discussões de sala de aula. A prática pedagógica no Ensino Superior deve ser encarada com muita seriedade. Requer posturas e comprometimentos com um processo que eduque para a autonomia do acadêmico, mediado pelo professor. Somente uma educação que tenha como princípio a liberdade,

poderá auxiliar na construção de uma sociedade mais humanizada. (Rovira; Garcia, 2015, p. 20).

Segundo Teixeira, et al (2013) relata que falando em possibilidades são várias, sendo uma grande carta na manga são o estudo de caso, que faz com que o aluno corra atrás de informações, levantando plano e objetivo sobre o caso mencionado em seu estudo. A conversa reflexiva durante um trabalho em grupo colabora para que aprenda a ter tomada de decisões, compreensão, e a troca de conhecimentos e informações.

Existe também um processo que se chama processo de incidente, como o próprio nome já diz, o professor relata para a classe um incidente de um caso resumidamente, fazendo com que os estudantes pensam sobre como foi este tal incidente nos mínimos detalhes, em busca de explicar e soluções que concluam de forma sucinta, após o processo de incidente ser concluído, cada grupo coloca sua história para os colegas, é nesse momento que analisamos até onde vai à imaginação de cada grupo (Berbel, 2011).

Outra metodologia utilizada é o que chamamos de método de projetos, onde os estudantes fazem projetos onde terão que apresentar a história, gráficos com análises deste estudo e uma conclusão global do experimento utilizado, fazendo com que cheguem à solução de um problema. (Campos; Ribeiro, Depes, 2014) . Segundo Bebel (2016) o projeto como citado acima de uma ordem a ser seguida para a elaboração dele sendo:

- Intenção: é a curiosidade de desenvolver o projeto;
- Preparação: a procura de matérias e estudos para o projeto;
- Execução: é unir todas as informações que cada integrante do grupo coletou;
- Apreciação: avaliar o trabalho e finalizar.

Segundo Lins (2015) estes trabalhos fazem com que estimulem habilidades intelectuais, dividindo o trabalho em:

- Observação: Onde o autor trabalho observa o tema que será escolhido;
- Descrição: descreve o tema escolhido;
- Análise: analisa os dados fornecidos no trabalho;
- Argumentação: colocam em prática seus pensamentos, objetivos e argumentos;
- Síntese: onde se finaliza o trabalho para uma eventual apresentação.

Estes trabalhos são os que mais nos incomodam ao longo dos estudados, são os TCC, o qual faz para concluir o curso ou as IC, iniciação científica ambos fazem com que busquemos

informações através de artigos científicos e de nossos conhecimentos de devido assunto o qual se faz o tema do trabalho. (Lopes, Azeredo, Rodrigues, 2012)

Segundo Regos; Palácios (2016) utilizado muito em cursos de medicina, como o próprio nome já diz, é aprender a partir da resolução de problemas, fazendo com que o aluno estude e aprenda o conteúdo proposto, para isso existem sete passos:

- Apresentação do problema: é a leitura do problema;
- Esclarecimento: esclarecer sobre o problema;
- Definição e síntese do problema: identificar as áreas e pontos cruciais do problema;
- Análise: analisar os problemas e os pontos cruciais;
- Desenvolvimento de hipótese: colocar as hipóteses para a resolução do problema;
- Objetivos: definir os objetivos e identificar os recursos;
- Estudo individual: busca de informação.

Segundo Rovira; Garcia (2015) o aluno deve durante as aulas detectarem o problema e buscar soluções para resolvê-los, assim utiliza-se o Método do Arco por Charles Maguerez, como mostra o quadro 4 abaixo, é dividido por movimentos onde se faz as etapas:

- Observação da realidade: é a leitura do problema proposto, colocando em prática suas percepções pessoais, vendo como realmente é;
- Pontos-chave: estuda o problema analisando e refletindo, colocando os pontos principais que serão observados para que solucione o problema;
- Teorização: é a investigação em si, onde avalia o que levantou na etapa acima, avaliando o problema;
- Hipótese de solução: onde o aluno coloca sua originalidade e sua criatividade, colocando sua mente de uma forma inovadora;
- Aplicação a realidade: é a conclusão que o grupo chegou para o problema proposto.

Segundo Teixeira, et al (2013) as metodologias utilizam também o ensinar para compreensão (EPC), utilizado no modo de ensinar e aprender como o próprio nome diz com isto o aluno resolve o problema, elabora argumentos e constrói um produto, as perguntas utilizadas são:

- O que realmente queremos que os alunos compreendam;
- Como saber o que realmente compreendem;
- Como os alunos vão saber se compreenderam.

Segundo Berbel (2011) somos utilizadas quatro etapas para a qualidade de compreender sendo:

- Ingênua: os alunos não sabem o que realmente sabem;
- Principiante: quando se tem o conhecimento básico;
- Aprendiz: quando o fundamento é o modo de pensar;
- Avançado: quando são criativos e críticos.

Segundo Campos; Ribeiro; Depes (2014) o conceito da EPC, é dada em marco de conceito fundamental onde:

- Tópicos geradores: é um título no qual os alunos achem interessantes, sendo culturalmente diferentes, usando recursos distintos;
- Metas: o qual o aluno compreende a planejar atividades, sendo conhecimento + métodos + objetivos + formas de compreensão;
- Desempenho: é a capacidade de usar o que se sabe para conseguir algo, sendo explicação + interpretação + análise + comparação + analogias;
- Avaliação: é autoavaliação do processo, onde se encaixam vários tipos para que se avalie o conhecimento e as habilidades prévias sendo: avaliação da função prognóstica: que estuda a dificuldade e estratégias, avaliação da função diagnóstica: a similaridade, avaliação da função classificatória: é o aprendizado onde se destacam o cognitivo que é a parte intelectual, afetivo que são as atitudes, e os psicomotores que são os desempenhos.

Segundo Berbel (2016) em relação ao comportamento, há envolvimento pessoais, percepção psicológica e de escolha, as pessoas agem com pressões, obrigações, prazos, recompensas, punições e até ameaças. Segundo Lins (2015) o professor na sala de aula deve ter o conhecimento, mas acima dele deve ter domínio da estratégia, sendo assim criativo para chegar ao objetivo que é a aprendizagem, como hoje em dia com a tecnologia em alta existem metas a serem conseguidas. Educar é também um ato político, para professores, sendo assim um ato político pedagógico. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo

ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros. Para ele o docente que despreza a curiosidade do aluno, a sua inquietude e sua linguagem, transgrediu os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência (Lopes; Azeredo, Rodrigues, 2012).

Segundo Rego; Palácios (2016) as estratégias que um professor deve ter frente a esse aluno estão divididas em oito categorias, sendo:

- Categoria 1: primeiro encontro, é quando conhecemos o aluno, o primeiro olhar, a primeira palavra, a primeira conversa;
- Categoria 2: situações simuladas, fazer com que passem por situações que tenham que focar em suas atitudes;
- Categoria 3: conforto com situações reais, fazer com que aprendam com suas escolhas;
- Categoria 4: pequenos grupos, fazer trabalhos em que coloquem em prática suas escolhas e pensamentos.
- Categoria 5: preparação prévia, preparar esse aluno para o futuro;
- Categoria 6: ação centralizada no professor, tentar fazer com que o aluno se prenda nas aulas de forma que aprenda mais facilmente;
- Categoria 7: pesquisa e projetos, fazer com que coloquem em prática seus pensamentos;
- Categoria 8: base em leitura e escrita, pois é a partir dela que o mundo vai mudar.

A autonomia é ter liberdade, governar por si mesmo. Seus comportamentos são motivados, traçando metas pessoais, com seus acertos e dificuldades, visando seus objetivos e avaliando seus progressos, na escola os estudantes competem por causa de notas, é identificado com a motivação de cada matéria e cada nota (Rovira; Garcia, 2015). Segundo Teixeira, et al (2013) os professores utilizam técnicas de controle, interagindo com os alunos de diversas formas como:

- Ouvir os alunos com mais frequência;
- Aprendem a lidar de modo pessoal com materiais e ideias;
- Importa-se com o que seus alunos querem;
- Respondem aos questionamentos;
- Assumem pontos de vista de seus alunos com empatia;

- Dão soluções;
- Ajudam seus alunos os encorajando em suas iniciativas.

Segundo Berbel (2011) quando os alunos se sentem autônomos em suas situações de vida dão resultados positivos em relação à interação escolar assim apresentando:

- Motivação: colocando em foco sua competência e suas curiosidades;
- Engajamento: colocando em práticas suas emoções, com isso ficam mais presentes nas aulas;
- Desenvolvimento: como o nome já diz desenvolvem a autoestima, autovalor e a criatividade;
- Aprendizagem: usam estratégias, antes não pensadas e nem colocadas em práticas;
- Desempenho: melhoram notas e alcançam alguns objetivos;
- Estado psicológico: indica bem-estar, satisfação com resultados e com a vida e assim vitalidade.

A aprendizagem ativa tem se mostrado uma abordagem educacional eficaz na formação de estudantes críticos e participativos, capazes de aplicar o conhecimento de forma prática e efetiva em suas vidas pessoais e profissionais. Ao permitir que o aluno tenha um papel ativo no processo de aprendizagem, a abordagem busca estimular a criatividade, o pensamento crítico e a colaboração.

As teorias que embasam a aprendizagem ativa, como o construtivismo e a aprendizagem significativa, apresentam um embasamento sólido e comprovado, que contribui para a formação de alunos autônomos e críticos. As práticas de aprendizagem ativa, como a aprendizagem baseada em projetos, em problemas e colaborativa, têm sido amplamente utilizadas em instituições de ensino, apresentando resultados positivos na formação de alunos mais engajados e participativos.

No entanto, a implementação da aprendizagem ativa apresenta desafios, como a necessidade de uma maior qualificação e preparação dos professores, a dificuldade em avaliar os resultados e a maior carga de trabalho necessária para a preparação e realização das atividades.

Em suma, a aprendizagem ativa é uma abordagem educacional que apresenta inúmeras vantagens na formação de alunos autônomos, criativos e colaborativos. É importante que as instituições de ensino e os professores estejam preparados e capacitados para lidar com os

desafios dessa abordagem, buscando sempre uma formação mais completa e eficaz dos estudantes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem ativa é uma abordagem educacional que tem ganhado cada vez mais destaque nas escolas e instituições de ensino em todo o mundo. Ela se baseia na ideia de que os alunos devem ser participantes ativos no processo de aprendizagem, construindo seu próprio conhecimento e desenvolvendo habilidades importantes para a vida pessoal e profissional.

As vantagens da aprendizagem ativa incluem o aumento da motivação e do engajamento dos alunos, a promoção do pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação e colaboração. No entanto, a adoção dessa abordagem também pode apresentar desafios, como a necessidade de treinamento dos professores e a adaptação às necessidades individuais de cada aluno.

Nesse sentido, é importante que as instituições de ensino e os professores estejam preparados para lidar com esses desafios e para garantir que os alunos recebam a orientação necessária para atingir seus objetivos educacionais. Além disso, é fundamental que haja um equilíbrio entre a participação ativa dos alunos e a orientação do professor, de forma a garantir que o processo de aprendizagem seja estruturado e direcionado.

Em resumo, a aprendizagem ativa pode ser uma alternativa promissora à abordagem tradicional de ensino, permitindo que os alunos sejam protagonistas do seu próprio aprendizado e desenvolvam habilidades importantes para o seu futuro. Cabe aos educadores e instituições de ensino avaliar a viabilidade da implementação dessa abordagem, levando em consideração as características e necessidades específicas de cada ambiente educacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT. **Normas técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos**. Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2013.

BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semin Ciênc Soc Hum [Internet]**. 2011 Jan/Jun; 32(1):25- 40.

BERBEL, N. A. N. A utilização da metodologia da problematização com o Arco de Maguerez no cuidar em saúde. **In: O processo de ensino e aprendizagem de profissionais: a metodologia da problematização por meio do Arco de Maguerez**. Brasília: Universidade de Brasília; 2016.

CAMPOS, L. R. G, RIBEIRO, M. R. R, DEPES, V. B. S. **Autonomia do graduando na**

(re)construção do conhecimento mediado pela aprendizagem baseada em problemas. 2014 Sep/Oct; 67(5):818-24.

LINS, M. J. S. C. A filosofia da educação de John Dewey: reflexões e perspectivas atuais para a escola brasileira. **Filos Educ [Internet]**. 2015 Jul/Sep; 7(2):19-46.

LOPES, R. C. C, AZEREDO, Z. A. S, RODRIGUES, R. M. C. Competências relacionais: necessidades sentidas pelos estudantes de enfermagem. **Rev Latino Am [Internet]**. 2012 Nov/Dec; 20(6):1-10.

REGO, S, PALÁCIOS, M. **Ética e democracia em tempos de crise.** Saúde Debate [Internet]. 2016 Dec; 40(no.esp):63-72.

ROVIRA, J. M. P, GARCÍA, X. M. Para un curriculum de educación en valores. **Folios [Internet]**. 2015 Sep; 41:7-22.

TEIXEIRA, E, FERNANDES, J. D, ANDRADE, A. C, SILVA, K. L, ROCHA, M. E. M. O, LIMA, R. J. O. **Panorama dos cursos de Graduação no Brasil na década das Diretrizes Curriculares Nacionais.** 2013 Sep.; 66(no.spe):102-10.